

Uma Biblioteca Curiosamente Central: memórias sobre a Coleção Eichenberg e sua importância para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ana Lucia de Macedo Rüdiger¹
<https://orcid.org/0009-0001-7847-7488>
rudiger@bc.ufrgs.br

Maria Lúcia Ricardo Souto¹
<https://orcid.org/0009-0006-9135-2037>
lucia.souto@yahoo.com.br

Maria Luisa Faccioni Damiani¹
<https://orcid.org/0009-0006-4416-5386>
luisafaccionidamiani@gmail.com

Letícia Strehl^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0001-5452-9696>
leticia.strehl@ufrgs.br

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Biblioteca Central.
Av. Paulo Gama, 110 – Térreo da Reitoria – Prédio 12107
Campus Centro | Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Brasil
CEP: 90046-900

² e-mail para correspondência: leticia.strehl@ufrgs.br

Contribuição das Autoras:

Conceituação: ALMR, LS

Curadoria de dados: ALMR

Análise formal: ALMR, MLRS, MLFD, LS

Investigação: ALMR, MLRS, MLFD, LS

Metodologia: ALMR, LS

Administração do projeto: ALMR, MLRS, MLFD

Supervisão: LS

Validação: LS

Visualização: LS

Redação – rascunho original: ALMR, MLRS, MLFD, LS

Redação – revisão e edição: ALMR, LS

Conflitos de interesse:

Nenhuma das autoras têm qualquer potencial conflito de interesse a divulgar.

Resumo: Pesquisa realizada com o objetivo de registrar a memória sobre o significado familiar da Coleção particular de Gert Eduardo Secco Eichenberg e institucional para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A investigação envolveu análise documental e realização de entrevistas individuais e em grupo para formar o corpus empírico de uma

pesquisa que conecta: a biografia do colecionador, a história da coleção - formada por 50 mil obras raras e gerais- e seu legado cultural preservado e disseminado na Universidade.

Palavras-chave: Bibliotecas Particulares, Bibliotecas Universitárias, História Oral, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Title: A Curiously Central Library:

Memories of the Eichenberg Collection and Its Importance to the Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Abstract: Research was conducted with the aim of documenting the familial significance of Gert Eduardo Secco Eichenberg's private collection, as well as its institutional value to the Universidade Federal do Rio Grande do Sul. The investigation involved documentary analysis and both individual and group interviews to form the empirical research corpus, which connects the collector's biography, the history of the collection—comprising 50,000 rare and general works—and its cultural legacy, which is preserved and disseminated by the University.

Keywords: Private Libraries, University Libraries, Oral History, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1 Introdução

Toda biblioteca, seja ela particular ou institucional, carrega a gênese de sua criação. Constitui-se como um espaço de estudo, pesquisa e preservação da memória, promovendo o diálogo entre passado e presente e possibilitando o desenvolvimento intelectual e cultural da comunidade que a acessa. Bibliotecas importantes não são aglomerados de livros sem fundamento; suas coleções são formadas por princípios variados, que podem evoluir no decorrer de sua história.

Algumas bibliotecas possuem uma longa trajetória, muitas vezes marcada por significativas mudanças. Pode-se dizer que as bibliotecas particulares que se transformam em institucionais passam por uma espécie de revolução: frequentemente, trocam de endereço em uma operação logística complexa; certamente, ampliam sua comunidade usuária; e, invariavelmente, passam a receber tratamento mais sofisticado para a conservação, organização e divulgação de seus acervos.

Exemplos notáveis de grandes bibliotecas universitárias originadas de coleções particulares são as bibliotecas Bodleiana de Oxford, Beinecke de Yale e Widener de Harvard (Harvard University, 2022; Oxford University, 2023; Yale University, 2018). Coleções institucionais que resultaram da generosidade dos colecionadores que, como Mindlin (1997), se considerava um depositário e não um proprietário de seus acervos.

A formação de coleções particulares de livros reflete os interesses e identidades dos proprietários que, necessariamente, gozam de privilégio econômico. Contudo, “coleccionar é uma arte”, como diz Rubens Borba de Moraes (2005). E é precisamente como arte que os produtos do colecionismo podem ser tão variados (Basbanes, 1996). Dentro desta variedade, há, todavia, razões mais frequentes, entre as quais podem ser apontadas o interesse particular em áreas específicas ou o desejo de formar gabinetes de curiosidades. Estes últimos fundamentais para as mentes inquietas que, em tempos impressos, sofriam com a escassa circulação de informações (Manguel, 2016).

A Biblioteca Central (BC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é um exemplo brasileiro de biblioteca universitária que tem sua origem em uma importante coleção particular. Com 50.000 volumes incorporados ao patrimônio bibliográfico da Universidade em 1969 (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Procuradoria, 1969), a coleção do Prof. Gert Eduardo Secco Eichenberg formou e forma, passados 50 anos, o acervo mais importante da BC. “Não se tem notícia de bibliotecas particulares maiores no Brasil” era a chamada da reportagem publicada pela Revista do Globo sobre a Coleção (Goulart, 1960).

Localizada no andar térreo da Reitoria da UFRGS, a coleção Eichenberg não incorpora itens novos para manter as características de seu critério de formação original e, mesmo assim, ao ser distribuída nas estantes, ocupa um espaço de 807,19m², abrangendo todas as áreas de conhecimento classificadas de 0 a 9 segundo a Classificação Decimal Universal (CDU). Consiste em um recorte dos diferentes assuntos em um estado da arte que remonta à década de 60 do século passado, quando parou de ser atualizada. Mantém em seu acervo uma imutabilidade que contrasta com o entorno de seus serviços: a Biblioteca Central, como órgão que coordena tecnicamente as demais bibliotecas, é responsável por grande parte dos recursos de modernização constante de plataformas de serviços e coleções de todo o Sistema.

Isso acontece porque, diferentemente da maioria das bibliotecas universitárias centrais de nosso país, a BC da UFRGS não é uma biblioteca generalista do ponto de vista de coleções de bibliografias de disciplinas de todas as áreas. Essa função é exercida de forma distribuída, não centralizada, pelas demais 30 bibliotecas do Sistema, vinculadas diretamente às unidades de ensino da Universidade. O caráter centralizador desta Biblioteca se constitui em termos dos serviços para o desenvolvimento de políticas e procedimentos¹, catálogo e descoberta²,

¹ufrgs.br/documenta

² sabi.ufrgs.br e ufrgs.br/sabimais

repositório institucional³ e ações de extensão para promover competência informacional e leitura⁴ (Strehl, 2021). Um exercício de funções que posiciona o Sistema de Bibliotecas da UFRGS entre os maiores do Brasil.

Por ocasião de seus 50 anos, a história da Biblioteca que, ao ser diferente, é curiosamente Central, foi rememorada a partir de uma série de entrevistas realizadas com todas as ex-diretoras da Instituição. Uma recordação vívida, que identifica como marco de sua institucionalização, em 1971, a demanda por uma estrutura física a ser criada para abrigar a Coleção Eichenberg (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Superintendência Acadêmica, 1970). Institucionalização que, posteriormente, possibilitaria o desenvolvimento do potencial técnico do Sistema de Bibliotecas como um todo.

Ao recordar a importância da Coleção Eichenberg para a Universidade, percebeu-se que pouco se sabia sobre a importância da Coleção para Gert e sua família. As pessoas que detém este conhecimento já estão há muito aposentadas e o contato com familiares e amigos de Eichenberg nunca foi próximo.

Assim, o presente artigo relata a pesquisa realizada com o objetivo de registrar a memória sobre o significado familiar e institucional da Coleção Eichenberg, conectando a biografia do colecionador, a história da coleção e seu legado cultural preservado e disseminado pela Biblioteca Central da UFRGS como segue.

2 Corpus empírico

A condução de uma investigação envolve escolhas entres vários caminhos, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Utilizou-se análise documental (Informação Suplementar) e entrevistas individuais e em grupo como método de coleta de dados. Desta forma, o corpus empírico da pesquisa foi constituído de documentos administrativos da UFRGS, bem como do texto resultante da gravação de 6 sessões de entrevistas realizadas em dois momentos:

- a) Primeiro Momento: depoimentos de Jussara Pereira Santos, Zita Catarina Prates de Oliveira e Viviane Carrion Castanho, que mencionaram aspectos importantes sobre a Coleção Eichenberg como parte dos desafios de suas gestões como Diretoras da Biblioteca Central (roteiro, Apêndice 1).

³ lume.ufrgs.br/

⁴ ufrgs.br/super8

- b) Segundo Momento: depoimentos de Carlos Edmundo Cirne Lima Eichenberg e Renata Cavalcanti Eichenberg, filho e neta, respectivamente, de Gert Eichenberg (roteiro, Apêndice 2); Zaida Maria de Moraes e Maria Olívia Bandeira Martha, bibliotecárias da UFRGS que trabalharam na residência de Eichenberg para preparar a mudança da Coleção para a Universidade (roteiro, Apêndice 3); novamente, Jussara Pereira Santos, em entrevista complementar com ênfase exclusiva na Coleção (roteiro, Apêndice 4).

As entrevistas foram selecionadas como principal estratégia de investigação por valorizarem a importância do depoimento dos atores para o resgate da memória sobre eventos que eles participaram ativamente (Thompson, 2002). Uma coleta de dados enriquecida pelo processo de comunicação e interação interpessoal entre entrevistadores e entrevistados (Quivy; Campenhoudt, 1998).

As sessões de entrevistas foram conduzidas de modo informal, motivando a manifestação espontânea dos entrevistados sobre temas que estes considerassem relacionados e importantes. As intervenções de entrevistadores, quando ocorreram, serviram para estimular o desenvolvimento de certos temas mais relevantes para o estudo (Charmaz, 2009).

Além das entrevistas e dos documentos administrativos, utilizou-se como fonte de pesquisa as informações compartilhadas pelo próprio Gert Eichenberg no artigo da Revista do Globo intitulado “Um homem e sua biblioteca” (Goulart, 1960). Esse depoimento publicado foi inserido no contexto dos dados aqui produzidos.

3 Do particular ao público: sentidos e percursos da Coleção Eichenberg

Antes de proceder à apresentação dos resultados, faz-se alguns esclarecimentos importantes.

A pessoa que adentra o espaço ocupado pela Biblioteca Central da UFRGS logo vê que ela é diferente: como a Biblioteca Central de uma das maiores universidades federais do Brasil poderia ocupar apenas metade do andar térreo de sua Reitoria?

Um usuário experiente de bibliotecas acadêmicas é capaz de deduzir com certa rapidez: a UFRGS é daquelas instituições que têm um sistema constituído de várias bibliotecas. São 31, como destacado anteriormente.

Nesta Biblioteca não tão grande quanto as bibliotecas centrais universitárias (mas ainda grande, é formada por 123.679 itens de acervo), o que dificilmente alguém conseguiria

imaginar é que a quase totalidade dos livros sobre todas as áreas do conhecimento ali disponibilizadas foram originalmente colecionados por uma única pessoa em sua própria casa. As memórias sistematizadas a seguir elucidam um mistério que sempre pairou entre os profissionais que atuaram e atuam nestes, agora, mais de 50 anos de história da Biblioteca Central: quais eram os sentidos atribuídos por Gert e sua família a esta Coleção que hoje inspira tantos projetos?

Os sentidos particulares foram ainda integrados ao valor institucional da Coleção e à identificação de seus percursos: a transformação da biblioteca de acesso particular à disponibilização para consulta pública envolveu oito mudanças de localização dos 50 mil itens da Coleção. Foram oito operações de encaixotamento/desencaixotamento e remanejamento de estantes de centenas de grandes caixas como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Percursos da Coleção Eichenberg com esforço de mudança estimado em caixas

Legenda: Montagem feita com mapa criado para identificar as localidades da Coleção Eichenberg por período. A foto corresponde ao último processo de encaixotamento pelo qual o acervo passou, ficando armazenado no Salão de Festas da Reitoria da UFRGS para realização da reforma da Biblioteca Central realizada entre o período de 2010-2011. Foto: Cadinho Andrade

Com estes esclarecimentos em mente, o leitor poderá compreender o significado das memórias compartilhadas a seguir.

3.1 Microbiografia familiar e profissional do Prof. Gert Eduardo Secco Eichenberg

Eduardo Secco Eichenberg, filho de Carlos Júlio Edmundo Eichenberg e Rosaura Secco Eichenberg, nasceu em Porto Alegre no dia 11/02/1911 e faleceu na mesma cidade no dia 05/09/1980 aos 69 anos. Foi casado com Zilda Cirne Lima Eichenberg (02/01/1911 -

30/01/1980), com quem teve 5 filhos: Paulo Eduardo Cirne Lima Eichenberg (falecido); Maria de Lurdes Cirne Lima Eichenberg; Carlos Edmundo Cirne Lima Eichenberg; Rosaura Maria Cirne Lima Eichenberg e José Fernando Cirne Lima Eichenberg (falecido).

Gert Eichenberg se formou em 1º de junho de 1934 na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, atual Faculdade de Medicina da UFRGS. Especializou-se em cirurgia geral e trabalhou por um tempo na 18ª enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, chefiada pelo Prof.º Dr. Luiz Francisco Guerra Blessmann. Foi professor de Clínica Cirúrgica na Faculdade de Medicina e, nos anos 40, publicou muitos artigos em revistas de medicina (Figura 2), em especial na “Revista Medicina e Cirurgia” do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre .

Figura 2 - Reprodução parcial de artigo publicado pelo Prof. Gert Eichenberg em 1933

Legenda: 1: Reprodução parcial de: BLESSMANN, Guerra; EICHENBERG, Gert. Anestesia pelo evipan-sódico. Arquivos Rio Grandenses de Medicina, Porto Alegre, v. 12, n. 6-7, p. 361-373, 1933. 2: Assinatura de Gert Eichenberg; 3: Ilustração de fundo: Bartholin, Thomas. Anatomia :ex Caspari Bartholini parentis institutionibus,..Hagae-Comitis [i.e. Haia] : Ex typographia Adriani Vlacq, 1665. 592 p.

Na década de 1950, teve sua carreira interrompida como cirurgião geral devido a uma lesão que imobilizou dois dedos de sua mão. Segundo seu filho, o dedo anelar e o mínimo da mão direita ficaram numa posição fechada e não voltavam mais a estender.

Papai não conseguia mais fazer as cirurgias. (...) Quando ele se formou logo foi trabalhar com o Dr. Blessmann, que era uma sumidade médica aqui da cidade, e ele fez toda a vida de cirurgião como cirurgião geral. Mas aí parou porque não tinha mais condições físicas da cirurgia, com o risco de ao invés de curar, causar problema maior para o paciente. (Carlos Eichenberg)

Após parar de operar, em 1953, Gert Eichenberg fez parte da comissão que promoveu a organização e criação da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre - atual

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) - onde posteriormente dirigiu o Departamento de Cirurgia.

O papai junto com o tio Heitor [Masson Cirne Lima], foram uns dos fundadores da biblioteca da faculdade. (...) O papai tinha coleções enormes das revistas médicas publicadas no exterior. E essas séries de revistas, todas elas encadernadas e postas em ordem, foram doadas à Faculdade Católica de Medicina. (Carlos Eichenberg)

Foi também provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre nos períodos de 1964-1966 e 1970-1978 (Franco; Stigger, 2003). Mas, foi no Krankenhaus, o chamado Hospital Alemão, que ele mais exerceu a profissão. Esta instituição é o núcleo fundante do atual Hospital Moinhos de Vento, um dos grandes hospitais de Porto Alegre.

3.2 Nasce um leitor, nasce um colecionador

Residência na Rua Mostardeiro

Gert Eichenberg passou a maior parte de sua vida ligada aos livros. Em entrevista à Revista do Globo, comenta que o gosto pela leitura foi adquirido ainda pequeno, quando o pai obrigava os filhos a fazerem leituras diárias como uma espécie de castigo para evitar que ficassem na rua expostos ao sol do meio-dia. O castigo não podia ser despistado ou fingido, as crianças passavam ainda por uma sabatina de conhecimento. O amor à leitura levou Gert à formação da biblioteca (Goulart, 1960).

A literatura sempre atraiu meu pai desde cedo. Desde menino, ele lia muito, e isso se tornou uma parte fundamental de sua vida. As obras mais antigas que ele possuía eram dos escritores russos, traduzidas para o francês. (Carlos Eichenberg)

Gert Eichenberg começou sua coleção ainda solteiro. No decorrer dos anos, o volume de livros foi aumentando. Algumas obras que compunham a coleção eram de seu pai Edmundo e de sua mãe Rosaura, com quem Gert sempre residiu, mesmo depois de casado.

O vô Edmundo não tinha assim um volume grande de livros, mas a maioria era em alemão porque ele falava. Ele assinava Edmundo em seus livros. (...) Já a vó Zazá tinha não sei porque cargas d'água, livros de literatura escandinava. Não sei a troco... tanto que o nome do meu pai era um personagem de um livro que ela estava lendo quando ele nasceu. O Gert é de origem sueca. (Carlos Eichenberg)

A biblioteca começou originalmente na residência familiar da Rua Mostardeiro na esquina com a Rua Mariante. O grande terreno alcançava, inclusive, a Rua Castro Alves, área importante em bairro nobre de Porto Alegre.

(...) A gente morou muito tempo ali na Mostardeiro. Quando eu saí de lá eu tinha 10 anos, mais ou menos. Aí depois viemos para a Santo Inácio. A casa era do meu avô paterno (...) Eu me lembro que foi uma luta para trazer os livros que já existiam. Como o terreno era imenso na Mostardeiro, eles colocaram no fundo um “defumador”, que era uma caixa grande onde foi posto um inseticida muito forte para não trazer cupins para a casa nova. (Carlos Eichenberg)

📍 Residência na Rua Santo Inácio

A casa nova da Rua Santo Inácio n. 473 era muito grande, constituída de dois andares e um subsolo. A biblioteca começou com um escritório no andar térreo da residência. Depois, se estendeu também para o subsolo (Figura 3). Eram sete salas ocupadas pela Coleção.

Papai ocupou tudo com livros no subsolo. (...) De início a minha avó ofereceu uma certa resistência, mas o papai foi avançando nas peças vazias da casa e ela sempre dizendo que assim não ia sobrar nada para ela. (...) Aí ela viu que estava lidando contra a maré, e aceitou a redução da área que ficava sob controle exclusivo dela na casa. (Carlos Eichenberg)

O gosto pela leitura, como costuma acontecer, era acompanhado pelo hábito de percorrer as livrarias. Gert Eichenberg tornou-se um personagem conhecido no meio livreiro.

De início ele era quase que rato de livrarias. Depois foi fazendo amizades com administradores locais das grandes livrarias e as compras eram todas via livrarias, nas editoras. Foi daí que ele se aproximou do diretor da Kosmos. Esse cara ajudou muito. Ele remetia para o papai os catálogos e o papai ia selecionando os livros e os assuntos que mais interessavam a ele. (Carlos Eichenberg)

O Dr. Gert era um grande caçador de livros. Quando eu morei em Paris, visitei sebos à beira do Sena. (...) Devido ao meu sotaque carregado, me perguntaram de onde eu era. Eu disse que era do Brasil. Os livreiros então disseram que tinha um senhor brasileiro, um médico, que comprava livros deles. Então ele tinha contato com qualquer portinha que vendesse livros ali em Paris. As pessoas quando tinham algum livro novo ou antigo, ou alguma raridadezinha, imediatamente comunicavam o Dr. Gert. (Jussara Pereira Santos)

Três personalidades conhecidas fizeram parte da aquisição das obras: o diretor da Livraria Kosmos, que presume-se segundo seu filho Carlos, chamava-se “Nerva”; seu cunhado, o Dr. Rui Cirne Lima⁵, na busca por esse ou aquele volume; e Ênio Silveira da Editora Civilização Brasileira. Além de receber catálogos com preços, ele mantinha relações com correspondentes e agentes, que o colocavam em contato com os livreiros e casas de raridades na Europa.

⁵ Renomado professor, advogado e jurista brasileiro

Figura 3 - Gert Eichenberg em pleno exercício de colecionar livros

Legenda: 1: Foto de Gert Eichenberg e da Coleção em sua residência (Goulart, 1960). 2: Capa de um catálogo da Livraria Kosmos 3: Anotações de Gert Eichenberg selecionando aquisições

Gert Eichenberg falou sobre o mercado livreiro no pós-guerra (Goulart, 1960) o mesmo que costumava dizer o bibliófilo José Mindlin (1997): neste período, bons livros eram encontrados por preços acessíveis. Compravam-se bibliotecas inteiras e livros raros por preços módicos. Com a recomposição da economia europeia nos anos 50, estas oportunidades passaram a ser mais raras.

3.3 O mistério desvendado: mania ou paixão, interesse individual ou compartilhado?

Além de seu tamanho, a coleção de Eichenberg sempre impressionou por sua ampla variedade de assuntos. Esse último aspecto alimentava a teoria de que Gert era uma espécie de bibliômano, uma pessoa com hábito compulsivo de aquisição de livros sem critério (Basbanes, 1996).

O próprio Gert Eichenberg apresenta as razões de diversificação das compras para além das obras de Medicina: os progressos verificados na área das ciências médicas impunham uma necessidade contínua de atualização das obras, que tornava quase inviável sua renovação devido ao valor exorbitante dos livros publicados predominantemente no exterior (à época). Assim, resolveu não especializar sua biblioteca e passou a preocupar-se em formar uma biblioteca de assuntos gerais (Goulart, 1960).

Eu participei pouco da formação da biblioteca; tudo foi realmente feito pelo meu pai.(...) Inicialmente, ele se focou na parte médica, por causa da sua profissão como cirurgião. No entanto, devido a uma lesão em dois dedos da mão, ele teve que parar de operar. Foi então que ele se voltou para outros campos, principalmente a literatura, pois ele lia muito e dominava várias línguas. Ele começou com literatura e depois passou para história e outros campos da cultura. (Carlos Eichenberg)

Significativo que Gert não tenha mencionado a lesão que o afastou da prática cirúrgica na entrevista. Mas não somente isso, a história que foi sendo revelada no decorrer da conversa com Carlos Eichenberg, mostrou que a coleção foi ganhando caráter universal porque a paixão por livros - não mania (Basbanes, 1996) - era compartilhada com muitos membros da família. Com isso, cada classe de assunto representa uma história de curiosidade intelectual de diferentes pessoas muito próximas do bibliófilo:

Quando eu comecei a Faculdade de Direito, eu pedi e ele fez uma série de compras por indicação do meu tio, o tio Rui que era professor na faculdade. Mas não foi em volume comparável aos outros campos da biblioteca. (...) Já teologia foi em decorrência de um sobrinho até falecido há pouco tempo, que foi padre jesuíta, filho do tio Rui, o Carlos Roberto⁶. E os livros de história também por influência do tio Rui, porque o tio tinha um conhecimento muito grande desses dados históricos e tinha uma memória de elefante. (...) Mamãe também seguramente deve ter dado a sua opinião. As biografias foram influência direta dela. Ela tinha interesse em conhecer a vida de determinadas pessoas que ela admirava. Principalmente, autores de literatura. (...) Mamãe tinha interesse também por literatura francesa por causa de sua professora de francês, a Madame [Suzanne] Burtin⁷. (...) A parte da literatura inglesa e americana, aí foi influência dele. O papai é que tinha essa aproximação maior. Até na parte da psicologia talvez a Rosaura possa ter influenciado ou o Paulo, meu irmão. Ele ficou muito impressionado quando ele era médico com as obras freudianas na faculdade. (...) Então ele endereçava certas compras conforme era aguilhoado. (Carlos Eichenberg)

⁶ Notório filósofo contemporâneo. Para acesso à sua obra reunida: <https://carloscirnelima.org/>

⁷ Professora de francês, tradutora e revisora na Editora Globo entre 1930-1950, autora do Dicionário Francês-Português pela mesma editora.

Na família, cada um pegava o que queria na biblioteca e ia para seu quarto ler. (...) Quando papai ia para Torres, levava entre a bagagem uma mala só de livros. Era o que ele mais gostava de fazer na praia, ler. (...) Esse hábito de ler o acompanhou até o final da vida, embora ele tenha falecido muito cedo para o padrão de hoje. Ele faleceu com 69 anos. (Carlos Eichenberg)

Isso foi uma coisa que eu ouvi e que me marcou. Eles alugavam uma casa ali na Zona Sul, na Pedra Redonda, para passarem o verão. Então a residência era fechada, botavam inclusive lençóis em cima dos móveis e iam embora. Eles levavam malas de livros para o veraneio, para as leituras de verão. (Renata Eichenberg)

Além dos assuntos, há uma variedade de idiomas nas obras que compõem a Coleção Eichenberg: português, francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, latim entre outras. As obras em latim certamente não foram lidas por Gert Eichenberg, mas por seu cunhado Rui Cirne Lima.

Tanto o papai quanto a mamãe dominavam várias línguas, entre elas francês e inglês. Não ficava restrito só ao português e espanhol. O papai e a mamãe falavam fluentemente alemão também. O papai iniciou a falar e ler em alemão, depois é que ele aprendeu a falar em português. Então isso facilitava muito. (...) Mas latim o papai sabia muito pouco. Era mínimo o conhecimento dele. Quem falava latim, escrevia latim, era o tio Rui. Eu me lembro no escritório dele, que eu trabalhei logo que me formei, muitas coisas os bispos iam pedir para o tio Rui escrever porque eles tinham um conhecimento que não podiam garantir que estava correto. Iam passar no crivo do tio Rui pois sabiam que era um conhecimento da língua mais perfeito. (Carlos Eichenberg)

A biblioteca, que crescia para acompanhar a ampliação de interesses e curiosidades de familiares e amigos de Gert Eichenberg, era acessada graças à memória de seu dono. Contudo, depois de certo tempo, ele próprio começou a se perder entre o grande volume de acervo.

Se tinha que procurar qualquer coisa, tinha que perguntar para o papai. Ele que indicava. Aí depois de um tempo, o papai meio que já estava se perdendo pelo volume da biblioteca, então foi contratada uma moça para por ordem, uma primeira ordem. Foi o início da tentativa de catalogação das obras. (Carlos Eichenberg)

3.4 A arte do livro

Além do colecionismo, Gert Eichenberg mantinha ainda uma preocupação de ordem estética com a biblioteca no que diz respeito à encadernação das obras. Por esta razão, por muitos anos, trabalhou para ele o Prof.º Jayme Castro, um encadernador que foi o precursor na formação de profissionais na área de restauração e encadernação de livros no Rio Grande

do Sul. No livro “Arte de tratar o livro” de sua autoria, o Prof.º Jayme dedica a publicação ao amigo bibliófilo.⁸

O papai levava o Jayme Castro ali em casa e mostrava para ele as encadernações estrangeiras com todos os detalhes. E ele foi vendo, foi aprendendo. Ele fez realmente umas encadernações visualmente muito bonitas. Não chegavam perto das estrangeiras, que eram muitas delas até com um fio de ouro incrustado. Mas uma encadernação mais bem-feita, mais detalhada, isso o papai sempre se preocupou. Eu conheci esse senhor. (Carlos Eichenberg)

3.5 Os atribulados caminhos da transferência para a UFRGS

Em 1967, conforme o Decreto nº 60.800 de 02 de junho (Brasil, 1967), a biblioteca particular do Prof.º Eichenberg é declarada de utilidade pública e desapropriada pela União em favor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso ocorreu para o saneamento de dívidas contraídas por Gert Eichenberg em sua atividade empresarial iniciada quando deixou a prática médica.

Essa desapropriação foi em função de insucessos dos negócios da família. (...) A desapropriação foi feita por interferência direta do meu tio já falecido, Dr. Rui Cirne Lima e de um ministro do Supremo Tribunal que era amigo dele, que era o João Leitão de Abreu. Eles é que montaram a operação, pois seria uma maneira de trazer recursos para fazer frente às dívidas que os negócios mal sucedidos tinham trazido. (...) Foi uma situação muito ruim pelo amor que ele tinha pelos livros. Mas também teve aquela sensação de alívio por ter feito uma luz no fim do túnel sobre como enfrentar o volume dos débitos que tinha. Mas claro que ele sentiu, mais ele do que a mamãe. E muita coisa do patrimônio também foi junto, não foi só a biblioteca. (Carlos Eichenberg)

Quando ele quis se desfazer da coleção, a Biblioteca do Congresso Norte-Americano mostrou muito interesse em comprar tudo. Era botar num caixote e mandar para eles. Mas o governo brasileiro na época não permitiu. Eles acharam que era a perda de um patrimônio muito importante para o país, como coleção. (Jussara Pereira Santos)

Ainda em 1967, para corroborar a decisão de aquisição pela União e proceder a desapropriação da biblioteca, a UFRGS criou um grupo de avaliação composto por bibliotecárias, que tinham por função realizar um levantamento das obras existentes na casa do Prof.º Eichenberg (Portaria no. 568 de 28/06/1967).

⁸ “A Gert Eduardo Secco Eichenberg, grande amigo dos belos livros, que tendo confiado ao autor do trabalho de encadernação de sua preciosa biblioteca, propiciou-lhe largos conhecimentos sobre os livros e sobre a arte de adorná-los, ofereço como penhor de amizade e gratidão.” (Castro, 1969)

Na verdade ela seria comprada com ou sem levantamento, porque a família Eichenberg era uma família muito conhecida e estava passando por um momento de dificuldade financeira e precisava vender o acervo. (...) A avaliação, cá para nós, era mais um ato simbólico, porque ela já estava “comprada”. Já havia o comprometimento de compra pelo governo, não só pelo valor da biblioteca, mas também como um socorro para a família. (Jussara Pereira Santos)

Naquela ocasião foi muito combatida essa desapropriação, sob a alegação de que seria uma maneira de dar dinheiro a quem tinha administrado mal os seus negócios. Então para evitar qualquer problema, tinham feito a desapropriação como se nós tivéssemos recebido alguma coisa financeira por ela. Mas não se recebeu um tostão, porque todo o dinheiro foi direto para o Ministério da Educação que fez a desapropriação e o pagamento direto aos credores. Nós não recebemos nada, absolutamente nada. (Carlos Eichenberg)

Nesta época, a biblioteca já ocupava dez salas do casarão da Rua Santo Inácio. Ao todo, eram 272 estantes de cedro maciço, que continham aproximadamente 50 mil volumes, segundo levantamento da Comissão. O patrimônio bibliográfico foi avaliado no valor de Cr\$ 1.100.000,00 (1 milhão e cem mil cruzeiros novos) e fixado em juízo por Cr\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros novos) (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1969; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Procuradoria, 1969, p. 7).

Em 1º de novembro de 1968, a fim de agilizar a transferência de posse e a quitação da dívida, Gert fez uma oferta de locação de espaço de sua residência para a UFRGS :“ (...) uma oferta de locação de imóvel, para possibilitar a posse imediata da Biblioteca de minha propriedade, que se encontra sub judice” (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Presidente da Comissão, 1968).

A oferta foi aceita pela UFRGS, considerando que a Instituição não dispunha de um local adequado para a guarda e conservação das obras. O Serviço de Bibliografia e Documentação da Universidade (SBD), coordenado pela bibliotecária Jussara Pereira Santos, tornou-se o órgão da UFRGS responsável pela coleção (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gabinete do Reitor, 1970) . O SBD era um setor pequeno, ocupava somente uma sala no sétimo andar do prédio da Reitoria, ou seja, um lugar absolutamente inadequado para guardar uma grande quantidade de livros.

A coleção permaneceu no subsolo da residência do Prof.º Eichenberg até 1972 (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Biblioteca Central, 1973). Neste período, as bibliotecárias Maria Olívia Martha e Zaida Maria de Moraes iam diariamente na casa para cuidar do acervo, separar algumas obras e registrar o que a família ou conhecidos tiravam para ler.

A gente separou alguns livros e mandamos para o Instituto de Artes. Eu recordo bem de uma enciclopédia que foi para lá. Mas a gente não chegou a espalhar muito. (...) Existia também uma porta de acesso da biblioteca para o corpo da casa e eles circulavam lá. Eu me lembro de entrar na biblioteca uma vez e ver o Dr. Cirne Lima, que era o diretor do Direito, no meio dos livros. (Maria Olívia Martha)

Sempre que a gente chegava tinha alguém lá dentro da biblioteca. (...) Quando queriam algum livro, eu fazia assinar uma fichinha. Posso levar ? Pode. Assina aqui a fichinha. (...) Uma vez o nosso reitor na época, o [Eduardo Zaccaro] Faraco, entrou junto com um militar e mais três pessoas. (Zaida Maria de Moraes)

Em fins de 1970, na gestão do Reitor Eduardo Faraco, começaram as tratativas para a retirada da coleção do casarão da Rua Santo Inácio. Em 1972, parte da coleção é transferida temporariamente para o Hospital de Clínicas.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Levaram para um espaço no Hospital de Clínicas que recém tinha sido construído e tinha muito lugar vazio. (...) A coleção foi só guardada lá, não tinha nada ainda organizado e classificado. (Maria Olívia Martha)

A mudança foi uma beleza. Me deram uma jamanta e seis operários. Era pedreiro, marceneiro... operários da Reitoria. (Zaida Maria de Moraes)

Com um local para armazenamento temporário da Coleção, foi dado início à reformulação administrativa do SBD, que, até então, realizava um trabalho de aquisição de material bibliográfico, assistência técnica às bibliotecas, intercâmbio de microfimes, cópias fotostáticas e comutação bibliográfica em nível regional, nacional e internacional. Contudo, para abrigar uma Coleção tão grande e valiosa, o SBD precisaria se transformar em Biblioteca Central.

Para ter uma rubrica orçamentária para tomar conta da coleção que foi incorporada, nós precisamos nos transformar em Biblioteca Central. (Jussara Pereira Santos)

Uma Comissão de Organização e Implantação da Biblioteca Central foi criada, concluindo seu trabalho com um relatório que identificou o espaço físico adequado para congregar os acervos do SBD e da Coleção Eichenberg, bem como os recursos materiais e humanos necessários para sua instalação (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Superintendência Acadêmica, 1970).

Em 1971, a Portaria nº 1.516 de 13 de dezembro cria a Biblioteca Central como Órgão Suplementar, vinculado diretamente à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua missão será coordenar e supervisionar o conjunto de bibliotecas da Universidade,

com atribuições de órgão central desse sistema biblioteconômico (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1972, p. 93–97).

📌 Antigo Prédio do Ciclo Básico da UFRGS, atual Instituto de Psicologia

Enquanto isso, em julho de 1973, a Coleção Eichenberg passa por uma nova mudança sendo alocada no prédio do Ciclo Básico (atual, Instituto de Psicologia). Seguiu com armazenamento precário, sem condições mínimas de segurança e conservação. Além disso, ainda sem organização, permanecia sem acesso por professores e alunos. A busca por um local para guarda do acervo era uma preocupação constante para a direção da BC (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Biblioteca Central, 1973, 1975).

De repente eles me chamaram dizendo que tinha que retirar a biblioteca de lá porque o piso não tinha sustentação para aquele peso. (...) Tinha um coronel que mandava no Hospital de Clínicas, que veio falar comigo dizendo que perigava baixar tudo. (Zaida Maria de Moraes)

Lá pelas tantas começaram a dizer no Hospital de Clínicas que tinha que sair de lá, devido ao peso dos livros. Daí eu acho que apressou a função de trazerem para a Biblioteca Central. (Maria Olívia Martha)

3.6 O encontro da Biblioteca Central com a Coleção Eichenberg cinco anos depois

📌 As primeiras instalações da Biblioteca Central, atual Cinema Universitário

Em 1977, o espaço que foi desocupado com a mudança da Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas do Campus Central para o Vale (onde passou a formar a Biblioteca de Ciências Sociais e Humanidades) foi destinado à Biblioteca Central (atualmente, localiza-se ali o Cinema Universitário) (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1977).

Não foi fácil conseguir um local para colocar a coleção, pois ela estava em caixotes de lá para cá. A Biblioteca da Filosofia não se misturou com esse acervo quando veio. Ela foi para o Campus do Vale e lá se juntou a alguns cursos de pós-graduação que também tinham suas bibliotecas. (Jussara Pereira Santos)

A necessidade de um espaço específico para a Coleção não era uma opinião unânime. Alguns consideravam que o acervo deveria ser distribuído entre as bibliotecas do Sistema por área (Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Biblioteca Central, 1973).

Quando a coleção veio, apareceu uma ideia de jerico de repartir o que era de medicina para a medicina, o que era daqui, daqui e daquele lá. Então se fez um movimento de não permitir isso, porque a Coleção só era importante por ser assim, inteira. E nós conseguimos que ela não fosse dividida pelas setoriais. (...) Ela veio como um todo, sem divisão e a finalidade sempre foi deixar inteira de livre acesso à população. (Jussara Pereira Santos)

A decisão pela manutenção da Coleção Eichenberg como um acervo reunido na Biblioteca Central prevaleceu, e o espaço a ela destinado foi adaptado para receber a Coleção (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1980, p. 23).

Encaixotada por 5 anos e transportada de um lado para outro, foi necessário um esforço coletivo dos funcionários para separar em grandes assuntos e pré-classificar toda Coleção Eichenberg. Havia uma preocupação em disponibilizar o material para consulta. Finalmente, a Biblioteca Central se encontrava com seu acervo.

Quando as obras vieram para a BC a gente colocou a grosso modo na prateleira. O que era filosofia vai para lá, o zero para cá, o 90 lá e se distribuiu assim. Aí depois começaram pouquinho a pouquinho a fazer esse trabalho de processamento, identificação e registro de cada obra. (...) Nós liberávamos a consulta mas ficávamos de olho nas pessoas. Era muito chato, porque como a gente não sabia o que existia nas estantes, a gente ficava olhando. (...) À medida que a gente foi achando as obras raras, a gente foi separando. Às vezes a gente não tinha muita certeza se era ou não, mas pelo sim pelo não, separava. Depois se fazia uma seleção verdadeira do que devia ficar e do que devia retornar para o acervo geral. Então a gente fazia assim. (Jussara Pereira Santos)

3.7 As obras raras ganham uma seção especializada na Biblioteca Central

À medida que o processamento técnico dos materiais foi avançando e as devidas classificações deram ordem à Coleção, foi criada ainda, em 1978, a Seção de Obras Raras na Biblioteca Central.

Desde sua origem, a Seção de Obras Raras tinha por função zelar pela guarda e conservação das obras raras da Coleção Eichenberg; elaborar seu processamento técnico; atender pesquisadores; colaborar em eventos promovidos pela Universidade e assessorar as demais bibliotecas setoriais da UFRGS quanto à identificação de obras raras existentes em seus acervos.

Graças ao trabalho técnico realizado pelo Setor, foi possível identificar e salvaguardar as obras que exigiam maior proteção, separando-as da coleção para a qual poderia ser permitido livre acesso e empréstimo domiciliar. Neste trabalho, aproximadamente 10 mil volumes foram identificados como obras raras da Coleção Eichenberg.

As obras estavam apenas separadas na Biblioteca. Não havia o tratamento adequado das obras que lá estavam. Com a implantação do Setor de Obras Raras, uma bibliotecária foi então escolhida, a Helena Antunes, para ir para a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro fazer um treinamento em processos técnicos de acervo valioso. (...) A Helena criou o regulamento do setor, fez a seleção de obras dispersas pelo acervo e iniciou a catalogação das obras raras. (Zita Prates de Oliveira)

Em 1988, dez anos depois da criação do Setor, é publicado o Catálogo de Obras Raras referentes ao Brasil pertencentes à Coleção Eichenberg. Em seu prefácio, Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha, especialista em obras raras da Biblioteca Nacional, destaca que a Coleção de Obras Raras da UFRGS é nacionalmente reconhecida por seu valor e importância como uma das melhores do país (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Biblioteca Central. Seção de Obras Raras, 1988).

Sobressaem-se nessa coleção as obras de religião (bíblías dos séculos XVI, XVII e XVIII), ciências, biografias e uma coleção brasileira que inclui primeiras edições de relatos de viagens ao Brasil pelos seus primeiros visitantes estrangeiros como Saint-Hilaire, Agassiz e F. Denis. São importantes também as obras literárias sobre arte dos séculos XVIII e XIX, edições de colecionadores e periódicos raros. São obras notáveis pela antiguidade, valor artístico e raridade.

Quem usa a biblioteca hoje são pesquisadores das áreas de literatura, artes e história. Ela é consultada principalmente por estudantes de pós-graduação que precisam ver o livro no original, primeiras edições, etc. É um pessoal especializado que vem aqui. (Ana Lucia Rüdiger)

Remontam também desta época o estabelecimento de padrões mínimos para conservação das obras, incluindo despesas relativas a material permanente e de consumo, instalações físicas e remuneração dos serviços de encadernação e restauração.

3.8 A Coleção Eichenberg e o fortalecimento institucional da Biblioteca Central na UFRGS

📌 A Biblioteca Central é transferida para o térreo da Reitoria

A estrutura criada para abrigar a Coleção Eichenberg tornou-se pequena para a Biblioteca Central, que passa, destacadamente, a desenvolver projetos importantes.

Em 1986, uma área no térreo da Reitoria foi destinada à Biblioteca Central, seu espaço até hoje. A mudança lhe trouxe ampliação física para atendimento da necessidade de desenvolvimento de coleções de referência e de periódicos multidisciplinares, da manutenção

do catálogo coletivo de bibliotecas do Rio Grande do Sul e da realização de atividades de promoção do acesso à informação e de capacitação de bibliotecários.

Para a instalação da Biblioteca, uma adaptação teve que ser feita no edifício que abrigava os serviços administrativos, salas do Conselho Universitário, Gabinete do Reitor e três salões para eventos sociais e um restaurante para professores, funcionários e alunos; este último espaço foi o que acabou sendo destinado à BC. Mesmo maior, a estrutura tinha uma série de problemas para abrigar uma biblioteca.

A Biblioteca Central ficava escondida no campus centro. Ela ocupava o espaço onde hoje está o cinema universitário. E para dar mais visibilidade à BC e abrir espaço para a criação do então cinema, a biblioteca foi transferida para o térreo da Reitoria. (...) Essa transferência foi para um espaço inadequado para os usuários e servidores. E como o local era inadequado, todas as direções posteriores tiveram que fazer obras de adequação para melhorar o espaço. (Zita Prates de Oliveira)

A preocupação com a melhoria da infraestrutura sempre foi acompanhada por ações de aperfeiçoamento e ampliação de serviços. Um exemplo é o projeto de “Resgate do Acervo Histórico” implementado em 2004, que visava a ampliação da visibilidade do registro com a catalogação da totalidade das obras no Sistema de Automação de Bibliotecas da UFRGS (SABi) (Figura 4).

A intenção era dar visibilidade à comunidade de um acervo que antes era restrito àqueles que vinham pessoalmente consultar os nossos catálogos de fichas. (...) Então dessa forma se conseguiu automatizar todo ele, de modo que pudesse ser acessado e consultado on-line através de um catálogo de acesso público, de qualquer lugar do mundo. (Viviane Carrion Castanho)

Figura 4 - Interface de busca e recuperação das obras que constituem os acervos das bibliotecas da UFRGS

Legenda: Montagem de telas de computador. 1: caixa de busca ao acervos impressos e eletrônicos que integra os sites das bibliotecas da UFRGS⁹; 2: tela de resultados de pesquisa com duas obras que constituem o acervo de obras raras da Coleção Eichenberg¹⁰

📍 Salão de Festas, 2º andar da Reitoria

Apenas em 2011 a Biblioteca Central passaria por uma reforma total do seu espaço físico. Fechada por quase 15 meses, a obra remodelou os espaços existentes com substituição das prateleiras, instalação de uma nova iluminação e climatização da sala de leitura e acervo. Essas mudanças proporcionaram boas condições de estudo e conforto a usuários e servidores.

📍 Retorno da Biblioteca Central ao térreo da Reitoria

A sala de obras raras recebeu arquivos deslizantes, que otimizaram o espaço de guarda e qualificaram as condições de segurança e conservação dos volumes. Uma reestruturação completa dos espaços possibilitou ainda a criação de uma sala de leitura exclusiva para consulta às obras raras e de um Laboratório de Conservação e Restauração (LACOR), tendo como principal atribuição fazer a conservação de todo o acervo da BC.

Já entre 2014 e 2015, a BC foi contemplada com apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a realização do projeto “Preservação do Acervo Raro da UFRGS”. Neste momento, ocorreu a higienização e a melhoria nas condições de armazenagem e acondicionamento da Coleção Eichenberg e a aquisição de

⁹ ufrgs.br/bibliotecacentral

¹⁰ ufrgs.br/sabimais

equipamentos para o LACOR, habilitando-o a realizar procedimentos mais sofisticados de recuperação e restauração de materiais bibliográficos.

4 Considerações finais (ou epílogo em construção)

A história da Coleção Eichenberg é longa, inicia com os poucos volumes que constituíam a pequena biblioteca dos pais de Gert, ainda em sua infância, até chegar aos 50 mil volumes que ele colecionou durante sua vida e que, em um processo de desapropriação, marcaram a fundação e o desenvolvimento da Biblioteca Central da UFRGS.

As circunstâncias de desapropriação impuseram um distanciamento entre a família e a Universidade. Distância que só foi ultrapassada 50 anos mais tarde: carregada do entusiasmo de uma importante efeméride, o esforço desta pesquisa fez a aproximação, criando uma oportunidade de ressignificação familiar e institucional do processo que transformou a biblioteca de acesso privado em acesso público.

Quando houve o processo de desapropriação a gente terminou indiretamente beneficiando uma série de outras pessoas. E uma vez que a biblioteca foi parar na Universidade é muito bom ver que ela passou a ter uma utilização maior, de saber que tem mais alguém usufruindo da biblioteca. (...) Isso é muito bom porque vem reforçar todo o trabalho que ele teve. É uma recompensa pelo trabalho dele. (Carlos Eichenberg)

A importância da troca de significados familiares e institucionais traz um desfecho para essas considerações finais, mas não poderá ser considerada de forma conclusiva, tendo em vista o momento político e histórico que vivemos.

A ausência de tradição cultural na valorização da leitura e, portanto, das bibliotecas no Brasil, é um grande entrave no desenvolvimento do país. Em tempos de revolução digital, a mesma tecnologia que favorece imensamente o desenvolvimento das bibliotecas nos países desenvolvidos é usada como argumento para sua extinção por aqui.

As deficiências apresentadas pelo sistema educacional brasileiro são responsáveis pela compreensão de grande parte deste paradoxo. A falta de estímulos aos neurônios da leitura (Dehaene, 2012) em um sistema educacional formatado para avançar independentemente das competências e habilidades apreendidas, resulta em um posicionamento embaraçoso para o Brasil no ranking de educação (OECD, 2023). Nada mais, nada menos, que o penúltimo pior do mundo. Deste contexto aterrador muito se apreende: apenas em um processo educativo deficiente pode-se prescindir de bibliotecas.

A história contemporânea da Coleção Eichenberg é marcada por este grave problema - a crise de leitura e de bibliotecas no Brasil - e por um esforço em contribuir como parte de sua

solução - uma busca incessante em dar visibilidade ao acervo e aos serviços da Biblioteca Central e de todas as 30 bibliotecas do sistema da UFRGS.

Os itens da Coleção Eichenberg são objeto de exposições dentro e fora da Biblioteca¹¹, saraus, artigos de blog e postagens em redes sociais¹². São fotografados e, principalmente, ricamente descritos e conservados pela equipe da BC. A equipe responsável pela promoção das atividades abertas ao público é continuamente envolvida pelo contato com adolescentes e adultos, que observam o grande volume de obras com perceptível encantamento (Figura 5).

Figura 5 - A fase contemporânea da Coleção Eichenberg é uma história de promoção da leitura

Legenda: 1: montagem elaborada a partir de estrutura e postagens do Blog da BC¹³; 2: Recorte de Foto das bibliotecárias Vanessa Sousa e Zuleika Branco em Sarau realizado no evento anual Portas Abertas na UFRGS. Foto: Leticia Strehl

A Coleção que impôs o desafio de armazenamento, enfrentado pela UFRGS com a criação da Biblioteca Central, tem um valor inestimável em si mesma, mas para muito além dela. As ações promovidas ao longo da história desta Biblioteca Central contribuíram significativamente para o Sistema de Bibliotecas da UFRGS, que é reconhecido nacionalmente por seu pioneirismo em várias áreas: automação integrada de todas suas bibliotecas no SABI com adoção de políticas e procedimentos comuns; dinâmica de trabalho colaborativo para criação e aperfeiçoamento de produtos e serviços de biblioteca¹⁴; desenvolvimento de coleções de e-books¹⁵; disponibilização de um dos maiores repositórios

¹¹<https://www.ufrgs.br/bibliotecacentral/exposicoes-e-nanoexposicoes/>

¹²Instagram: bc_ufrgs

¹³<https://www.ufrgs.br/bibliotecacentral/blog-da-bc/>

¹⁴<https://www.ufrgs.br/documenta/d/moodle/>

¹⁵<https://www.ufrgs.br/documenta/d/aquisicao-assinatura-ebooks/>

institucionais do mundo¹⁶; e valorização do papel educativo das bibliotecas pelo oferecimento de cursos sobre pesquisa e uso da informação científica¹⁷.

Assim, parece inescapável que o último parágrafo deste artigo ressalte a curiosidade como o elo que conecta o lado familiar e o lado institucional da Coleção Eichenberg. Curiosidade como substantivo, que identifica a paixão pelo conhecimento como motivo para formar uma imensa coleção de livros. Curiosa como adjetivo, que representa a estrutura de uma Biblioteca Central diferente, voltada para uma coleção histórica, mas ainda assim fundamental para promover a leitura, a competência informacional e os serviços baseados em tecnologia de ponta para o desenvolvimento de sua Universidade.

Referências

- BASBANES, Nicholas A. **A Gentle Madness: bibliophiles, bibliomanes, and the eternal passion for books**. New York: Henry Holt & Co, 1996.
- BRASIL. Presidência da República. **Decreto n. 60.800 de 2 de junho de 1967**. Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, biblioteca privada. 2 jun. 1967. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60800-2-junho-1967-401668-publicacaooriginal-1-pe.html>.
- CASTRO, Jayme. **Arte de tratar o livro**. Porto Alegre: Livraria Sulina Editôra, 1969.
- CHARMAZ, Kathy. **A construção da teoria fundamentada**. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- DEHAENE, Stanislas. **Os neurônios da leitura**. Porto Alegre: Penso, 2012.
- FRANCO, Sérgio da Costa; STIGGER, Ivo. **Santa Casa 200 anos: caridade e ciência**. Porto Alegre: Santa Casa, Complexo Hospitalar, 2003.
- GOULART, Antônio. Um homem e sua biblioteca. **Revista do Globo**, Porto Alegre, n. 769, p. 28–31, 1960.
- HARVARD UNIVERSITY. **Widener Library**. Cambridge, 2022. Disponível em: <https://college.harvard.edu/about/campus/widener-library>. Acesso em: 20 dez. 2023.
- MANGUEL, Alberto. **Uma história natural da curiosidade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
- MINDLIN, José. **Uma vida entre livros : reencontros com o tempo**. São Paulo: Edusp, 1997.
- MORAES, Rubens Borba de. **O Bibliófilo aprendiz**. 4ªed. Florianópolis: Casa da Palavra, 2005.
- OECD. **PISA 2022 Results: The State of Learning and Equity in Education**. Paris: OECD, 2023. (PISA). v. 1 Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en. Acesso em: 21 mar. 2024.
- OXFORD UNIVERSITY. **History of the Bodleian**. Oxford, 2023. Disponível em: <https://visit.bodleian.ox.ac.uk/plan-your-visit/history-bodleian>. Acesso em: 20 dez. 2023.
- QUIVY, R; CAMPENHOUDT, L V. **Manual de investigação em ciências sociais**. Lisboa: Gradiva, 1998.

¹⁶<https://repositories.webometrics.info/en/node/32>

¹⁷<https://www.youtube.com/@Super8UFRGS/>

STREHL, Leticia. **Uma agenda para reinvenção da biblioteca universitária: exercício estratégico e de ciência aberta**. São Paulo: SciELO Preprints, 2021. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/3323>. Acesso em: 11 set. 2022.

THOMPSON, Paul. **A voz do passado: história oral**. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Relatório 76/80: : gestão Reitor Prof. Homero Só Jobim**. Porto Alegre: UFRGS, 1980.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Relatório 1969 : [gestão reitor Prof. Eduardo Z. Faraco]**. Porto Alegre: UFRGS, 1969.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Relatório 1972**. Porto Alegre: UFRGS, 1972.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Relatório 1977**. Porto Alegre: UFRGS, 1977.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. BIBLIOTECA CENTRAL. **Processo 6779**. Porto Alegre, 1973.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. BIBLIOTECA CENTRAL. **Processo 39385**. Porto Alegre, 1975.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. BIBLIOTECA CENTRAL. SEÇÃO DE OBRAS RARAS. **Catálogo de obras raras ou preciosas referentes ao Brasil : pertencentes à Coleção Eichenberg da Biblioteca Central da UFRGS : biografias e viagens**. Porto Alegre: PROPESQ UFRGS, 1988.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. GABINETE DO REITOR. **Processo 21330**. Porto Alegre, 1970.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. PRESIDENTE DA COMISSÃO. **Processo 130**. Porto Alegre, 1968.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. PROCURADORIA. **Processo 5158**. Porto Alegre, 1969.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA. **Processo 20577**. Porto Alegre, 1970.

YALE UNIVERSITY. **History and Architecture**. New Haven, 2018. Disponível em: <https://beinecke.library.yale.edu/about/history-and-architecture>. Acesso em: 20 dez. 2023.

Agradecimentos

As conexões feitas entre o conhecimento que tínhamos sobre a história da Coleção na UFRGS e aspectos importantes da vida familiar e profissional de Gert Eichenberg só foram realizadas graças à contribuição inestimável da museóloga Eliane Muratore e da historiadora Vera Lucia Maciel Barroso. Além disso, é imprescindível destacar a sensibilidade e o cuidado de Renata Eichenberg, que, neta de Gert e filha de Carlos, tornou possível reviver as memórias de uma família com uma paixão por livros muito particular e com alto impacto público.

Apêndice 1 - Roteiro semi-estruturado das entrevistas com ex-diretoras da Biblioteca Central da UFRGS

Onde fez sua formação profissional?
Como e quando entrou na UFRGS?

Como e quando se tornou diretora?
Conte como foi o período da sua gestão?
Quais os principais acontecimentos / realizações/ desafios do período?

Apêndice 2 - Roteiro semiestruturado da entrevista com familiares de Gert Eichenberg

Conte sobre a biblioteca de livros de G.L.Eichenberg.
Quem era ele?
Como foi formada?
Quem selecionava as aquisições?
Quem frequentava?
Como e por que veio para a UFRGS?

Apêndice 3 - Roteiro semiestruturado da entrevista sobre Coleção Eichenberg com Maria Olívia Bandeira Martha e Zaida Maria de Moraes

Como e por que você teve contato com a Coleção?
Quais eram as atividades realizadas na residência do Prof. Eichenberg?
Quem frequentava a Biblioteca na residência?
Havia um catálogo ou uma forma de organização da coleção na residência?
Conte sobre a mudança da coleção da residência para a UFRGS?
Quais lembranças marcantes você tem daquele período?

Apêndice 4 - Roteiro semiestruturado da entrevista sobre Coleção Eichenberg com Jussara Pereira Santos

Quais são suas lembranças sobre a trajetória da Coleção Eichenberg na Biblioteca Central?
Você conheceu pessoalmente o Prof. Eichenberg?
Fale sobre a criação da Biblioteca Central?
Como foi a chegada da Coleção na UFRGS?
Quais lembranças marcantes você tem daquele período?